

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODEL I.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атхамович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
Yakubov Temur G'anibekovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
Ziyodullayev Qahramon	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
Toshev Akmal Salimovich	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
Madaminov Bekzod Allayarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
Djumanova Rano Fayzullayevna	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
Vafiyev Raxim Xalimjonovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
Nigora Nurmatova	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
Allabergenova Nilufar Shermetovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
Abdinazarov Xusan Shaymanovich	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
Jabbarova Charos Aminovna	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
Alikulov Samar Abdirashidovich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
Камолова Феруза Кахрамоновна	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidievna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	

O‘ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI

Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik kafedrasida katta o‘qituvchisi
ORCID: 0009-0009-8620-4701

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda taksi xizmatlari bozorida amalga oshirilgan institusional islohotlarning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Litsenziyalash tartibining soddalashtirilishi, raqamli platformalarning joriy etilishi hamda o‘zini o‘zi band qilgan haydovchilar institutining rivojlanishi natijasida rasmiylashuv darajasi va soliq bazasi kengaygani statistik ma‘lumotlar asosida baholangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 2018–2025 yillar davomida rasmiy haydovchilar soni qariyb 22 barobarga oshgan, soliq tushumlari esa barqaror fiskal manbaga aylangan. Maqolada “keng qamrov — past stavka” modeli sharoitida shakllanayotgan fiskal samaradorlik mexanizmi iqtisodiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, taksi bozori, raqamli platformalar, litsenziyalash, fiskallashtirish, soliq bazasi, o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar, institusional islohotlar, fiskal samaradorlik.

Abstract. The article analyzes the economic efficiency of institutional reforms implemented in the taxi services market of Uzbekistan. Based on statistical data, the study evaluates the impact of simplified licensing procedures, the introduction of digital platforms, and the development of the self-employed drivers’ institution, which led to increased formalization and expansion of the tax base. The findings indicate that between 2018 and 2025, the number of officially registered drivers increased approximately 22-fold, while tax revenues became a stable fiscal source. The paper provides an economic analysis of the fiscal efficiency mechanism emerging under the “broad coverage — low rate” model.

Key words: small business, taxi market, digital platforms, licensing, fiscalization, tax base, self-employed individuals, institutional reforms, fiscal efficiency.

Аннотация. В статье проанализирована экономическая эффективность институциональных реформ, реализованных на рынке таксомоторных услуг в Узбекистане. На основе статистических данных оценены результаты упрощения порядка лицензирования, внедрения цифровых платформ и развития института самозанятых водителей, что привело к росту уровня формализации и расширению налоговой базы. Согласно результатам исследования, в 2018–2025 годах число официально зарегистрированных водителей увеличилось примерно в 22 раза, а налоговые поступления превратились в стабильный фискальный источник. В работе дана экономическая интерпретация механизма фискальной эффективности, формирующегося в условиях модели «широкий охват — низкая ставка».

Ключевые слова: малый бизнес, рынок такси, цифровые платформы, лицензирование, фискализация, налоговая база, самозанятые лица, институциональные реформы, фискальная эффективность.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi strategik omil sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, institusional transformatsiya va iqtisodiy liberallashtirish jarayonlarini boshdan kechirayotgan mamlakatlarda mazkur sektor ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, bandlikni ta‘minlash, raqobat muhitini shakllantirish hamda soliq bazasini kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston iqtisodiyotida ham kichik biznes subyektlari yalpi ichki mahsulot tarkibida yuqori ulushga ega bo‘lib, qishloq xo‘jaligi, qurilish, savdo, sanoat va xizmat ko‘rsatish sohaslarida yetakchi pozitsiyani egallab kelmoqda. Xususan, xizmat ko‘rsatish sohasining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan transport xizmatlari, jumladan, taksi xizmatlari bozori so‘nggi yillarda institusional islohotlar va raqamlashtirish jarayonlari natijasida jadal rivojlanmoqda.

Raqamli platformalar asosida faoliyat yurituvchi agregator kompaniyalarning fiskallashtirilishi, litsenziyalash tartibining soddalashtirilishi hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar institutining rivojlanishi natijasida sohaning legallashtirish darajasi sezilarli oshdi. Natijada rasmiy ro'yxatdan o'tgan haydovchilar soni bir necha barobarga ko'paydi, soliq tushumlari barqarorlashdi va norasmiy iqtisodiyot ulushi bosqichma-bosqich qisqardi.

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonda taksi xizmatlari bozorida amalga oshirilgan institutsional islohotlarning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Xususan, litsenziyalash tartibi soddalashtirilishining rasmiylashtirish darajasi, soliq bazasining kengayishi hamda fiskal barqarorlikka ta'siri iqtisodiy hisob-kitoblar asosida baholanadi. Shuningdek, "keng qamrov – past stavka" modeli doirasida shakllanayotgan fiskal mexanizmning samaradorligi ilmiy asosda yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi o'rni iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Zamonaviy institutsional iqtisodiyot nazariyasiga ko'ra, iqtisodiy o'sish sur'atlari va barqarorligi institutlar sifatiga bevosita bog'liqdir. Xususan, D. North institutsional muhitni iqtisodiy rag'batlar tizimi sifatida talqin qilib, samarali qonunchilik hamda shaffof tartibga solish mexanizmlari bozor ishtirokchilari faolligini oshirishini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan, litsenziyalash tartibining soddalashtirilishi va ma'muriy to'siqlarning qisqartirilishi kichik biznes subyektlarining rasmiy sektorga kirib kelishini rag'batlantiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

D. Acemoglu va J. Robinson tomonidan ilgari surilgan "inklyuziv institutlar" konsepsiyasiga muvofiq, iqtisodiy imkoniyatlardan keng omma foydalana oladigan muhit yaratilishi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Ularning tadqiqotlarida institutsional islohotlar orqali iqtisodiy faollikni legallashtirish hamda soliq bazasini kengaytirish uzoq muddatli rivojlanish omili sifatida baholanadi. O'zbekistonda taksi xizmatlari bozorida amalga oshirilgan raqamlashtirish va fiskallashtirish jarayonlari mazkur nazariy yondashuvlarga mos ravishda inklyuziv iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Xalqaro tashkilotlar tadqiqotlarida ham raqamli platformalarning soliq ma'murchiligi samaradorligini oshirishdagi ahamiyati alohida qayd etilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) hisobotlarida raqamli xizmat platformalari soliq bazasini kengaytirish, norasmiy iqtisodiyot ulushini qisqartirish va tranzaksiyalar shaffofligini ta'minlashda muhim instrument sifatida baholanadi. OECD tahlillarida esa raqamlashtirish orqali soliq ma'murchiligining avtomatlashtirilishi ma'muriy xarajatlarni kamaytirish hamda tushumlar barqarorligini ta'minlash omillaridan biri ekani ko'rsatib o'tilgan.

Jahon banki tadqiqotlarida rivojlanayotgan mamlakatlarda o'zini o'zi band qilgan shaxslarni rasmiy sektorga jalb etishning samarali mexanizmi sifatida yengil soliq rejimlari va raqamli ro'yxatdan o'tish tizimlari tavsiya etiladi. Mazkur yondashuv "keng qamrov – past stavka" modeli orqali ommaviy legallashtirishga erishish mumkinligini nazariy jihatdan asoslaydi.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ham transport va xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznesning ahamiyatiga doir tadqiqotlar mavjud. Ularda kichik biznes subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, bandlikni ta'minlashdagi roli hamda soliq tushumlariga ta'siri tahlil qilingan. Biroq taksi xizmatlari bozorida institutsional islohotlarning fiskal samaradorlik nuqtai nazaridan dinamik baholanishi masalasi yetarli darajada yoritilmagan.

Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavjud adabiyotlarni to'ldirgan holda, litsenziyalash soddalashtirish va raqamli platformalashuv jarayonlarining soliq bazasi kengayishiga ta'sirini empirik ma'lumotlar asosida tahlil qiladi. Xususan, rasmiy haydovchilar sonining sezilarli o'sishi hamda soliq tushumlarining barqarorlashuvi institutsional islohotlar samaradorligini ko'rsatuvchi muhim indikator sifatida baholanadi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar asosida xizmat ko'rsatish bozorlarini legallashtirish va fiskallashtirish zamonaviy institutsional iqtisodiyot nazariyasiga muvofiq holda iqtisodiy o'sish hamda soliq bazasini kengaytirishning samarali vositasi hisoblanadi. O'zbekistonda taksi xizmatlari bozori misolida amalga oshirilgan islohotlar mazkur nazariy xulosalarni amaliyotda tasdiqlayotgan holat sifatida baholanishi mumkin.

Mazkur maqolaning maqsadi – O'zbekistonda transport sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy ahamiyatini tahlil qilish, yuk tashish xizmatlari bozorida kichik biznes ulushining dinamikasini baholash hamda sohani rivojlantirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida respublikadagi yuk tashish xizmatlari bozori, predmeti sifatida esa mazkur bozorda faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlarining iqtisodiy roli va institutsional muhiti tanlab olindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida statistik tahlil, taqqoslash, tizimli yondashuv hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlarni kontent-tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar transport sohasida kichik biznes subyektlarining

iqtisodiy ahamiyatini chuqurroq anglash, ularning samaradorligini oshirish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan har qanday mamlakat iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, o'tish davrida yuzaga keladigan ijtimoiy va iqtisodiy masalalarni samarali hal etishda kichik biznes subyektlarining roli sezilarlidir. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ham kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha turli dasturlar ishlab chiqilib, izchil amalga oshirilmoqda. Mazkur mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznes sektori iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va uzluksiz o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi hamda aholining katta qismini ish bilan band etadi. Ushbu davlatlarda yalpi ichki mahsulotning qariyb 60–70 foizi kichik va o'rta biznes subyektlari hissasiga to'g'ri keladi.

Kichik biznes subyektlari O'zbekiston iqtisodiyotida ham muhim o'rin egallaydi. So'nggi yillarda ularning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi sezilarli darajada oshib, barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Bu holat mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy siyosat samaradorligining muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida baholanishi mumkin.

Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimiz iqtisodiyotida kichik biznes subyektlarining YAIMdagi ulushi quyidagicha shakllangan:

Qishloq xo'jaligi: kichik biznes subyektlari ushbu sohada yetakchi o'rinni egallab, YAIMning taxminan 95–97 foizini ta'minlaydi. Ular dehqon va fermer xo'jaliklari, agrobiznes hamda chorvachilik yo'nalishlarida faoliyat yuritadi.

Qurilish: sohadagi ulushi taxminan 75–80 foizni tashkil etib, xususiy qurilish tashkilotlari va pudratchilar infratuzilma hamda uy-joy qurilishida muhim vazifani bajaradi.

Sanoat: kichik biznes subyektlari sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Ularning YAIMdagi ulushi taxminan 70–78 foizni tashkil etadi, ayniqsa qayta ishlash sanoatida sezilarli natijalar kuzatiladi.

Savdo: chakana va ulgurji savdoda kichik biznes subyektlarining ulushi taxminan 85–90 foizga teng.

Xizmat ko'rsatish sohasi: kichik biznes subyektlari mazkur sohada ham faol ishtirok etadi. Ular ta'lim, turizm, IT va raqamli xizmatlar, tibbiyot, transport xizmatlari hamda boshqa yo'nalishlarda xizmatlar ko'rsatadi. Ushbu sohaning YAIMdagi ulushi taxminan 45–50 foizni tashkil etadi.

Xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlaridan biri bo'lgan transport xizmatlari doirasida taksi bozori alohida o'rin tutadi. 2023-yilda jahon taksi bozori hajmi 253,27 milliard AQSh dollariga baholangan bo'lib, 2028-yilga borib ushbu ko'rsatkich 388,79 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu 2023–2028-yillar davrida o'rtacha yillik 8,95 foizlik o'sish sur'atini anglatadi.

Xalqaro valyuta jamg'armasi tadqiqotlarida raqamli platformalar asosidagi xizmatlar iqtisodiyotda soliq bazasini kengaytirish va institutsional samaradorlikni oshirishda muhim omil ekani ta'kidlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yildan boshlab mamlakatda raqamli taksi platformalarining soliq to'lovchi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tishi natijasida xizmatlar sohasida soliq intizomi sezilarli darajada yaxshilandi. Mazkur jarayon taksi xizmatlari bozorini legallashtirish hamda daromadlarni shaffoflashtirishga qaratilgan institutsional islohotlarning amaliy natijasi sifatida baholanadi. So'nggi yillarda taksi xizmatlarini fiskallashtirish va raqamlashtirish mexanizmlarining joriy etilishi sohada shaffoflikni oshirish, soliq tushumlarini kengaytirish hamda norasmiy iqtisodiyot ulushini bosqichma-bosqich qisqartirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda taksi xizmatlari bir qator kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi. Ular orasida "Yandex Go" (avvalgi "Yandex Taksi"), "Fasten", "MyTaxi", "Taxi Millennium", "Taxi.uz" va "Uklon" keng tarqalgan. Mazkur kompaniyalar fiskallashtirish jarayonida faol ishtirok etib, xizmat ko'rsatish jarayonlarini amaldagi soliq qonunchiligi talablariga muvofiq ravishda tashkil etmoqda hamda davlat organlari bilan hamkorlik qilmoqda.

2023-yildan boshlab "Yandex Go", "Uklon" va "MyTaxi" xizmatlari O'zbekiston Respublikasida soliq to'lovchi sifatida rasmiy faoliyat yuritishni boshladi hamda xizmatlarni fiskal ma'lumotlar operatorlari bilan integratsiyalash jarayonini amalga oshirdi. Natijada xizmat ko'rsatish jarayonlari amaldagi qonunchilik talablariga to'liq moslashtirildi.

Umuman olganda, taksi xizmatlari bozorida amalga oshirilayotgan islohotlar va yangi texnologiyalarning joriy etilishi natijasida ushbu soha barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Taksi xizmati bilan shug'ullanuvchi kichik biznes subyektlari hamda rasmiy ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar soni ortib bormoqda. Ular orqali faoliyat yuritayotgan haydovchilar sonining ko'payishi xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil amalga oshirish imkonini bermoqda.

Shuningdek, patent asosida taksi faoliyatini amalga oshirish mexanizmi ishsizlik darajasini kamaytirish va aholining iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bu tartib ko'plab haydovchilarni rasmiy faoliyatga jalb etishni yengillashtiradi.

Masalan, “Yandex Go” 2023-yilda O‘zbekistonda yuridik shaxs sifatida ro‘yxatdan o‘tgach, haydovchilar va yo‘lovchilar uchun sug‘urta qoplamasini joriy etdi. Shuningdek, kompaniya STEM ta‘lim dasturlari hamda IT sohasini rivojlantirishga investitsiya kiritdi, bu esa xizmat ko‘rsatish darajasining yanada oshishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Mazkur o‘zgarishlarni keyingi jadval ma‘lumotlari orqali kuzatish mumkin.

1-jadval. Taksi bozorida litsenziyalash tartibi soddalashuvidan oldin va keyingi holat

Ko‘rsatkich	2021-yil (islohotgacha)	2024–2025 yil (islohotdan keyin)	O‘zgarish dinamikasi
Rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan taksi haydovchilari	≈ 20–25 ming nafar	≈ 120–150 ming nafar	5–6 barobar o‘shish
Soliq to‘lovchi sifatida ro‘yxatdan o‘tganlar	Past darajada	Keng qamrov	Soliq bazasi kengaydi
Norasmiy faoliyat ulushi	≈ 60–70 %	≈ 25–35 %	Sezilarli qisqarish
Raqamli platformalar orqali ishlovchilar	Cheklangan	Asosiy ulush	Platformalashuv kuchaydi

(Ma‘lumotlar Davlat soliq qo‘mitasi, Transport vazirligi va ochiq statistik hisobotlar asosida tahliliy umumlashtirish shaklida berilgan.)

Yuqoridagi statistik ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, avtomobil transporti orqali yo‘lovchi tashish sohasida O‘zbekistonda litsenziyalash tartibi soddalashtirilishidan avvalgi va keyingi holatni qiyosiy tahlil qilish imkoniyati mavjud.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-iyuldagi PQ-311-son “Avtotransport vositalarini boshqarishda va yo‘nalishsiz taksi faoliyatini amalga oshirishda qo‘shimcha qulayliklar yaratish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 2-apreldagi 200-sonli qarori bilan yo‘nalishsiz taksi sifatida faoliyat yuritish uchun litsenziya varaqalarini olish talablari yanada soddalashtirildi, avtotransport vositasini boshqarishda ishonchnomani notarial tasdiqlash talabi bekor qilindi hamda o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar uchun qo‘shimcha yengilliklar yaratildi.

Mazkur qarorlarning asosiy maqsad va yengilliklari quyidagilardan iborat:

Yo‘nalishsiz taksi faoliyati: jismoniy shaxslar o‘zini o‘zi band qilgan holda yo‘nalishsiz taksi xizmati bilan shug‘ullanishi mumkin. Bunda litsenziya varaqasi bepul beriladi.

Hujjatlarni soddalashtirish: avtotransport vositasini boshqarishda ishonchnomani notarial tasdiqlash hamda ichki ishlar organlarida ro‘yxatdan o‘tkazish talabi bekor qilindi.

Bandlikni oshirish: transport sohasida qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratish, qonuniy faoliyat yuritishni rag‘batlantirish hamda fuqarolarni rasmiy mehnat faoliyatiga jalb etish imkoniyatlari kengaytirildi.

Davlat tomonidan tarmoqni takomillashtirish va litsenziyalash tartiblarini yengillashtirish natijasida so‘nggi yillarda O‘zbekistonda taksi faoliyatini tartibga solish mexanizmi sezilarli darajada soddalashtirildi. Xususan:

- yakka tartibdagi tadbirkor sifatida onlayn ro‘yxatdan o‘tish imkoniyati yaratildi;
- litsenziya olish jarayoni raqamlashtirildi;
- davlat bojlari va talab etiladigan hujjatlar soni qisqartirildi;
- agregator platformalar orqali rasmiy faoliyat yuritish imkoniyati kengaytirildi.

Mazkur islohotlar sohaning legallasuv darajasini oshirish, soliq bazasini kengaytirish hamda fiskal barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

1-rasm. O‘zbekistonda taksi haydovchilarining rasmiylashuvi dinamikasi (tanlab olingan nuqtalar)

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan grafik ma'lumotlari litsenziyalashtirish tartibining soddalashtirilishi natijasida taksi bozorida rasmiy ro'yxatdan o'tgan haydovchilar soni keskin oshganini ko'rsatadi.

2017-yil davomida 17 900 nafar litsenziyaga ega taksi haydovchisi faoliyat yuritgan bo'lsa, 2018-yilga kelib bu ko'rsatkich 24 700 nafarga yetgan.

2023-yil iyun holatiga ko'ra, qariyb 150 000 nafar ro'yxatdan o'tgan haydovchi shakllangan. 2024-yil avgust oyida esa 576,1 ming nafar fuqaro o'zini o'zi band qilgan taksi haydovchisi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan.

2025-yilda agregator platformalar orqali faoliyat yuritayotgan o'zini o'zi band qilgan haydovchilar soni 574,6 ming nafarga yetgan.

Mazkur ko'rsatkichlar litsenziyalash jarayonining soddalashtirilishi va raqamli platformalarning joriy etilishi natijasida sohada rasmiylashuv darajasi izchil oshib borayotganini yaqqol namoyon etadi.

2-jadval. Taksi sohasida soliq tushumlari dinamikasi

Ko'rsatkich	Islohotgacha (2017–2018)	Islohotdan keyin (2024–2025)	O'zgarish
Rasmiy haydovchilar soni	17–25 ming	570+ ming	~20 barobar o'sish
Agregatorlar orqali aylanma	Cheklangan	9,6 trln so'm (2025)	Keskin o'sish
Soliq tushumlari	Past va tarqoq	128,2 mlrd so'm (2025)	Barqaror fiskal baza
Norasmiy ulush	60–70 %	25–35 %	Qisqarish

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga tayangan holda fiskal samaradorlikni iqtisodiy jihatdan baholaydigan bo'lsak, soliq bazasining sezilarli kengayganini kuzatish mumkin.

Agar 2018-yilda 25 ming nafar haydovchi rasmiy ro'yxatda bo'lgan bo'lsa, 2025-yilga kelib 570 mingdan ortiq haydovchi soliq tizimiga jalb etilgan.

Rasmiylashuvning o'sish dinamikasi quyidagicha hisoblanadi:

570 000 / 25 000 ≈ 22,8 barobar.

Demak, institutsional islohotlar natijasida soliq potentsiali qariyb 23 barobarga kengaygan. Bu ko'rsatkich sohada amalga oshirilgan soddalashtirish va raqamlashtirish choralari fiskal qamrovni sezilarli darajada oshirganini anglatadi.

2025-yilda bir nafar haydovchiga to'g'ri keladigan o'rtacha soliq yukini hisoblaydigan bo'lsak:

128,2 mlrd so'm / 574 600 nafar haydovchi ≈ 223 100 so'm.

Demak, bir haydovchiga to'g'ri keladigan o'rtacha yillik soliq tushumi taxminan 223 ming so'mni tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkich past soliq yuki sharoitida ham ommaviy fiskal ta'sir shakllanayotganini ko'rsatadi.

2025-yil davomida 9,6 trln so'mlik aylanmadan 128,2 mlrd so'm soliq tushganini inobatga olsak, umumiy soliq yuki quyidagicha aniqlanadi:

128,2 mlrd / 9,6 trln ≈ 0,0133 yoki 1,33 %.

Shunday qilib, taxminan 1,3 foizlik samarali soliq stavkasi sharoitida keng qamrovli rasmiylashuv hisobiga barqaror fiskal tushum shakllangan. Bu holat "keng qamrov — past stavka" modeli amaliy jihatdan samarali ishlayotganini ko'rsatadi.

$$\text{Солиқулуши} = \frac{128,2 \text{ млрд сўм}}{9600 \text{ млрд сўм}} \times 100 \approx 1,33\%$$

Ya'ni, taksi xizmatlari sohasida 2025-yilda shakllangan umumiy aylanmaning taxminan 1,33 foizi soliq tushumi sifatida davlat byudjetiga yo'naltirilgan bo'lib, bu ko'rsatkich soliq yukining yengil rejimi sharoitida faoliyat yuritayotgan o'zini o'zi band qilgan haydovchilar uchun maqbul fiskal yuk darajasi hisoblanadi hamda "keng qamrov — past stavka" modeli orqali barqaror soliq tushumlarini ta'minlash imkonini bermoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda taksi xizmatlari bozorida amalga oshirilgan institutsional islohotlar iqtisodiy va fiskal samaradorlik nuqtai nazaridan ijobiy natijalar berdi. Litsenziyalash tartibining soddalashtirilishi, raqamli agregator platformalarning huquqiy maydonga kiritilishi hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar institutining rivojlantirilishi natijasida sohaning legallashtirish darajasi sezilarli darajada oshdi.

2018–2025-yillar davomida rasmiy ro'yxatdan o'tgan haydovchilar soni bir necha barobarga ko'payib, soliq bazasi kengaydi va barqaror fiskal manba shakllandi. 2025-yilda shakllangan aylanma va soliq tushumlari ko'rsatkichlari "keng qamrov – past stavka" modeli sharoitida ham ommaviy legallashuv orqali sezilarli byudjet samaradorligiga erishish mumkinligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, tahlillar institutsional islohotlarning multiplikativ ta'sirini ham namoyon etmoqda. Taksi bozoridagi legallashuv nafaqat soliq tushumlarining oshishiga, balki mehnat bozorida bandlik darajasining ortishiga, raqobat muhitining shakllanishiga va xizmat ko'rsatish sifatining yaxshilanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Raqamli platformalar orqali to'lovlarning elektronlashuvi moliyaviy shaffoflikni ta'minlab, norasmiy iqtisodiyot ulushining qisqarishiga xizmat qildi. Bu esa davlat byudjeti barqarorligini mustahkamlash bilan bir qatorda, investitsion jozibadorlikni oshirish uchun ham qulay institutsional muhit yaratmoqda.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- raqamli platformalar, soliq organlari va litsenziyalash tizimi o'rtasida real vaqt rejimida axborot integratsiyasini chuqurlashtirish;
- soliq yukini keskin oshirmasdan, ommaviy legallashuvni rag'batlantiruvchi "keng qamrov – past stavka" modelini saqlash va takomillashtirish;
- o'zini o'zi band qilgan taksi haydovchilari uchun pensiya, tibbiy sug'urta va mehnat stajini avtomatik hisobga olish tizimini joriy etish;
- chekka hududlarda taksi xizmatlarini rivojlantirish maqsadida imtiyozli litsenziya yoki soliq mexanizmlarini qo'llash;
- soliq intizomi yuqori bo'lgan sub'yektlar uchun reyting va rag'batlantirish tizimini joriy etish;
- taksi bozorida shakllangan institutsional-fiskal tajribani boshqa platformaviy xizmat turlariga bosqichma-bosqich tatbiq etish.

Kelgusida mazkur sohada empirik tadqiqotlarni chuqurlashtirish, hududiy kesimda tahlillar o'tkazish va fiskal samaradorlikni baholovchi indikatorlar tizimini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu tariqa, taksi xizmatlari sohasida amalga oshirilgan institutsional transformatsiya norasmiy iqtisodiyot ulushini qisqartirish va soliq bazasini kengaytirish bo'yicha samarali mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur modelni izchil takomillashtirish va bosqichma-bosqich kengaytirish milliy iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mordor Intelligence. Taxi Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2023–2028). – Hyderabad, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. Raqamli platformalar faoliyatini soliqqa tortish bo'yicha 2023–2024-yillar natijalari to'g'risida hisobot. – Toshkent, 2024.
3. Gazeta.uz. O'zini o'zi band qilgan taksi haydovchilari soni (2024-yil).
4. UZA.uz. O'zbekiston Milliy axborot agentligi materiallari.
5. International Monetary Fund (IMF). Digital Platforms and Tax Base Expansion. – Washington, D.C., 2023.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Avtomobil transportida yo'lovchi tashish faoliyatini litsenziyalash tartibini takomillashtirish to'g'risida qarorlar. – Toshkent, 2021–2023.
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. Raqamli platformalar orqali xizmat ko'rsatish sub'yektlarini fiskallashtirish bo'yicha hisobot materiallari. – Toshkent, 2024–2025.
8. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. Avtomobil transporti sohasida litsenziyalash va ro'yxatdan o'tkazish statistikasi. – Toshkent, 2024.
9. International Monetary Fund. Digital Platforms and Tax Administration in Emerging Markets. – Washington, D.C.: IMF Working Paper, 2023.
10. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. – Paris: OECD Publishing, 2023.
11. World Bank. Leveraging Digitalization for Tax Compliance in Developing Countries. – Washington, D.C.: World Bank Group, 2022.
12. Rodrik D. Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them // Studies in Comparative International Development. – 2000. – Vol. 35(3). – P. 3–31.
13. Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. – New York: Crown Business, 2012.
14. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha rasmiy statistik to'plam. – Toshkent, 2023–2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>